

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ИЗ НЕПРИГОДНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ СОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЕРЕБРА

Арипова Мастура Хикматовна¹

aripovamastura1957@gmail.com

Яхяев Умар Абдухакимович²

umarya32@gmail.com

Шаматов Сирожиддин Абдижалил ўғли³

sirojiddinshamatov@gmail.com

Исмоилов Элмуроджон Абдуғофур ўғли⁴

eltn81996.com@gmail.com

1-2-3-4Тошкент Кимё Технология Институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6673027>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Нитрат серебра, хлорид серебра, цементация, раствор, осадок, кислота муравьиная, аммиак, кислота соляная

ABSTRACT

В статье рассматривается и обсуждается перевод серебра осаждением из раствора с помощью соляной кислоты с последующей цементацией с получением наночастиц серебра в зависимости от сред. Предусмотрены изучить проблемы поиска оптимальных рабочих условий основных процессов.

Стремительное развитие промышленности и производства в стране ставят перед наукой важные задачи. На сегодняшний день в производстве различных сплавов одним из начальных требований является распределение металла и упрощенные, экономически эффективные технологии и применение порошкообразных металлов. В предлагаемой технологии металлическое серебро переводится в состояние тонкого порошка. Металлическое серебро прославлено своим высоким тепло и электропроизводительностью и химической стойкостью к органическим кислотам. Серебро в основном расходуется на изготовлении ювелирных изделий, на получении

серебряных покрытий (ложки, вилки, предметы домашнего обихода, духовые музыкальные инструменты), часть применяется в радиоэлектронике, в электротехнике для придания поверхностям высокую электропроводимость в контактируемых местах. Серебро еще широко применяется в медицине для обеззараживания питьевой воды. Из наночастиц серебра производится антибактериальные покрытия на керамические изделия. По переводу металлического серебра в нанопорошок проведены ряд работ: по методу зол – гель, коллоидное серебро – частицы металла распространены по всему объему раствора, размеры частиц от 1 нм до нескольких микронов.

Коллоидные растворы серебра являются неустойчивыми во времени и частицы соприкасаясь меж собой образуют осадки (коагуляция). Вещества блокирующие частицы серебра и не дающие им укрупняться называются [1] стабилизаторами. Добавление стабилизаторов к коллоидным растворам серебра увеличивают устойчивость коллоида до нескольких лет. Выбирая стабилизаторов можно получить разнообразные водные коллоиды серебра и коллоиды в органических растворителях.

Из раствора азотнокислого серебра с помощью гидроксида калия получают осадок оксида серебра. Полученный оксид серебра моют и в термальных условиях сушатся. Полученный оксид серебра после механической обработки восстанавливается на термальных условиях. Электрохимический метод – есть возможность извлечение наночастиц серебра из очищенных растворов. В патенте РФ 2.210.631, 2000 с помощью импульсного тока из водных растворов нитрата серебра на титановых катодах описано электролитический способ получения серебряного порошка. Полученный в этом методе порошок определенными физическими, химическими и конструкционно – эксплуатационными свойствами не обладает.

По определенной методике получения порошка серебра (СССР АС № 248980, 1969 й.) термическое разложение из водных растворов солей серебра в оксид серебра, для улучшения дисперсии в серебряный раствор вводится нитрат циркония и перемешивается с оксидом циркония.

Полученный в этом методе порошок серебра по дисперсности не соответствует к стандартам и их удельное поверхность не превышает 0,04 г/м².

Экспериментальная часть.

Для эксперимента на аналитических весах взвешено 30 гр металлическое серебро. Взято 43 мл (1.3667 г/мл 60%) концентрированной азотной кислоты. Процесс проводили перемешивая смесь при 40 °С. Процесс описывается по следующей реакции:

Полученный реакционный смесь охладили и разбавили дистиллированной водой сдваивая объем в два раза. В полученный раствор добавляли концентрированную соляную кислоту, осажая серебро в виде хлорида серебра по следующей реакции:

Осадок отделив от раствора восстанавливали цементацией с помощью кускового железа. Цементация проводилась при температуре 50 °С по седующей реакции:

В составе полученного серебряного остатка в небольшом количестве содержится Ag₂O. В этот остаток добавляя раствор аммиака получим раствор серебра и добавляя сюда же СН₃ООН серебро восстановим:

Осажденные частицы серебра фильтровали с помощью нутчь фильтра,

сушили при 70 °С и намолотили. Полученный порошок серебра

пропустили через вибро сито, и результаты приведены в таблице №1

Гранулометрический количественный состав порошка серебра таблица №1

Гранулометрический % состав серебра				
№	2	3	4	5
	>100 мкм	100-60 мкм	60-40 мкм	20 мкм<
%	0	0	2	98

Попутные продукты получаемые при процессе:

(1) выделившийся в процессе оксид азота IV направляем на повторное использование при производстве азотной кислоты по реакции.

(2) полученные в процессе азотная кислота используются при растворении металлического серебра.

(3-4) выделившийся в реакции хлориды железа (II) и (III) отправляются на отделения хлорных соединений железа. (6) образующийся аммиак и карбамид являются сырьем для производства минеральных удобрений.

Рисунки лабораторных процессов

Рис. 1;

Рис. 2;

Рис. 3;

Рис. 4;

Рис. 5;

Рис. 6:

Рис.1 – соль нитрата серебра после охлаждения раствора нитрата серебра; Рис. 2 – осадок хлорида серебра; Рис. 3 – продукт цементации; Рис. 4 – продукт цементации после очистки; Рис. 5 – очищенный продукт после восстановления оксида серебра; Рис. 6 – сухой продукт.

Технологическая схема получения нанопорошка серебра.

Результаты спектрального анализа частиц вновь полученного серебра.

Рис. 7.

Analyzed result(FP method)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0981	mass%	0.0004	<0.0001	0.0002
2	Mg	0.148	mass%	0.0072	0.0166	0.0499
3	Si	0.245	mass%	0.0018	0.0004	0.0012
4	S	0.0325	mass%	0.0003	<0.0001	0.0003
5	Cr	0.0050	mass%	0.0005	0.0010	0.0030
6	Fe	0.317	mass%	0.0040	0.0026	0.0079
7	Cu	0.0335	mass%	0.0008	0.0010	0.0029
8	Zr	1.20	mass%	0.0054	0.0029	0.0086
9	Ag	97.9	mass%	0.0572	0.0162	0.0487

Spectrum

Рис. 7. Рентгенофлуоресцентный анализ.

По результатам анализа видно что полученные частицы серебра чистотой 97,9 % .

Рис. 8.

Element	Line	Mass%	Atom%
Al	K	0.46±0.00	1.81±0.02
Ag	L	99.54±0.04	98.19±0.04
Total		100.00	100.00

Рис. 8. СЭМ анализ.

Спектральный анализ образца показывает что содержание алюминия в составе минимальное. Исследование на электронном микроскопе.

Рис. 9

Рис. 10.

Из рис.9,10 полученных на электронном микроскопе со сканером, видно что размеры серебра находятся в диапазоне 1.069 мкм и 4.055 мкм. Масштаб увеличение этого микроскопа 7000 раз.

Результаты анализа спектрометра ИК-Фурье.

Рис. 11.

No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	623.49	8.319	0.037	626.39	405.54	227.392	2.472
2	648.09	8.204	0.08	661.11	626.87	37.083	0.06
3	690.52	8.013	0.061	697.27	661.59	38.883	0.042
4	729.58	7.933	0.028	740.67	697.75	47.157	0.043
5	809.63	7.675	0.04	819.27	741.15	86.634	0.138
6	1099.92	6.073	0.638	1189.12	819.75	431.596	5.379
7	1196.36	6.397	0.023	1235.9	1189.61	55.069	0.034
8	1467.36	5.981	0.225	1501.6	1264.35	284.533	0.69
9	1649.15	5.88	0.235	1682.42	1580.2	124.927	0.948
10	1738.84	6.103	0.002	1740.77	1734.02	8.198	0.001
11	2335.33	5.751	0.002	2335.82	2307.36	35.146	-0.019
12	2371.98	5.682	0.09	2397.54	2348.35	61.074	0.149
13	2857.08	5.221	0.133	2876.37	2796.81	101.074	0.263
14	2925.07	4.949	0.352	2987.28	2876.85	142.212	1.323
15	3464.18	4.501	0	3464.66	3459.36	7.143	0
16	3642.12	5.015	0.002	3642.6	3638.26	5.64	0
17	3758.81	5.016	0.009	3762.19	3756.4	7.518	0.002

Comment:
12.10.2021 Umar RBM

Date/Time: 12.10.2021 10:47:55
No. of Scans:
Resolution:
Apodization:
User: Mastura

На рисунке 11 приведены результаты анализа спектрометра ИК – Фурье.

Выводы:

На фоне окружении человечества электронными приборами, увеличение

спроса на металлы с высокими электропроводимостями.

Возможность экономии металла на 30% в случае применении нанопорошка металла.

В производстве существуют несколько способов, электролитический,

термическая обработка, получение коллоидов с помощью высокомолекулярных соединений.

С экономических и экологических точек зрения химический способ получения нанопорошков является самым оптимальным решением вопроса

References:

1. КУМУШ ВА УНИНГ ХОСИЯТЛАРИ: Р.Х. АЮПОВ. – Тошкент: «Камалак» нашриёти, 2015. – 52 бет.
2. Separation and measurement of silver nanoparticles and silver ions using magnetic particles☆
3. Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Под редакцией докт. техн. наук проф Б.С. Митина.
4. Millan J.V, Crystal Growth(Brain R. Ramplin, Pergamon Press, Oxford and NewYork),1974,289
5. Применение препаратов серебра в медицине: Сборник статей. /Под ред. Родионова. – Новосибирск: Институт клинической иммунологии, 1994.
6. И. В. Михайлов. Справочник по гомеопатии. М.: Изд-во Дом МСП,2000.
7. Золото и серебро казанских татар. Коллектив авторов, Казан: Изд-во «Заман», 2002
8. Л.А. Кульский. Серебряная вода.–Киев: Изд-во «Науково думка», 1998
9. В.М. Денисова и другие. Серебро и его сплавы. Изд-во УроРАН, 2011
10. К.Р. Саттаров, Х.Б. Комилов. Кумушнинг техникада ва тиббиётда ишлатилиши. - Тошкент: «Янги аср зиёси», 2008. – 72 бет.